

ANEXO

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS FITOGENÉTICOS FRUTALES

Desde el año 2020, en el marco del proyecto “Articulando Biodiversidad en Producción Familiar”, ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en sociedad con la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RNSNC) con apoyo del 4to llamado del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (BSF4 – TIRFAA) de la FAO, se evaluaron 14 variedades de frutales de hoja caduca en predios familiares ubicados en dos zonas frutícolas del Sur de Uruguay: la región metropolitana (departamentos de Montevideo y Canelones) y la localidad de Colonia Valdense (departamento de Colonia).

Las variedades fueron seleccionadas con apoyo de INIA, siendo algunas de ellas de origen del mejoramiento genético nacional, otras de origen extranjero pero con historia de uso en Uruguay, y por último variedades extranjeras recientemente ingresadas y liberadas en el país. Todas ellas fueron seleccionadas por su potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática.

Se instalaron 8 módulos de evaluación con un mínimo de 10 plantas de cada uno de los materiales genéticos en evaluación. La mayoría de los materiales se plantaron en 2020, en tanto aquellos que no estuvieron disponibles en ese año, se pudieron plantar en el año 2021. La evaluación y el monitoreo de las variables de interés continuaron hasta diciembre del año 2022, en los mismos predios vinculados a organizaciones locales de CNFR y la Red de Agroecología del Uruguay (RAU).

Materiales en evaluación:

- Manzana (pie: G202): Condesa, Duquesa, Gaia, Fujion, Monalisa
- Durazno (pie: Pavía): Early grande, Opedepe, BRS Rubimel, Rey del Monte
- Pera: Williams clon 13, Rocha
- Ciruela: Leticia, Obilnaja, Gulf Beauty, Gulf Blaze (polinizador)

Monitoreo de variables de interés:

- Diámetro de tronco a 20 cm de altura del injerto.
- Incidencia de plagas y enfermedades (a partir del 2° año)
- Estados fenológicos (fecha de plena flor)

Estas variables fueron relevadas en 6 predios que producen en forma agroecológica, en conjunto con las familias. La familia Davyt, vinculada a la Red de Agroecología del Uruguay y a la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense, se encuentra en proceso de transición agroecológica. En el caso del predio de la familia Campigila, vinculado a la Sociedad de Fomento Rural de Progreso, se vienen incorporando prácticas de control biológico de plagas (confusión sexual).

Resultados del monitoreo y evaluación.

Como principal parámetro para medir el desarrollo de los árboles, se midió el **diámetro de los troncos** a 20 cm por encima del injerto.

También se describen el vigor y el hábito de crecimiento de cada variedad, entendido como la forma general que adopta la planta, y la cantidad y vigor de las ramas secundarias ubicadas sobre las ramas principales.

Para describir el hábito de crecimiento se toma como patrón de referencia el sistema de conducción de vaso moderno “las brujas”, el cual se utilizó para formar las plantas. Este sistema está formado por tres líderes principales con una inclinación con respecto a la vertical de aproximadamente 30 grados.

Otro indicador seleccionado y evaluado que se relaciona con el estado fenológico es la **fecha de plena flor**, entendido como el momento en que las plantas alcanzan entre un 50% y un 80% de sus flores abiertas. Esto permite definir la precocidad y estimar el período de cosecha en cada material.

En cuanto a las **enfermedades y plagas**, se realiza un monitoreo periódico de presencia de síntomas y/o de daños por parte de las familias productoras, que se complementan con las visitas del técnico de campo.

Diámetro del tronco

En la tabla siguiente se muestran los resultados promedio de diámetro de tronco (en mm), obtenidos en las parcelas de evaluación para las variedades de durazno y ciruela en la primavera de 2022, a dos años de su plantación.

Diámetro de tronco (mm)							
Promedios 2022	Ciruelas		Duraznos				
	Leticia	Gulf Beauty	Earli Grande	Rey del Monte	Opedepe	Rubimel	Obilnaja
	13,3	45,5	36,9	42,1	35,9	46,2	35,2

Los resultados obtenidos son muy similares a los esperados de acuerdo a las características de cada variedad, siendo Rubimel y Rey del Monte las de mayor desarrollo inicial en durazno, y Gulf Beauty en el caso de la ciruela. Cabe destacar que la variedad Leticia se plantó en el año 2021, por lo cual muestra un valor de diámetro de tronco sensiblemente inferior a las otras variedades.

Diámetro de tronco (mm)							
Promedios (año)	Perales		Manzanos				
	Williams	Rocha	Condessa	Fujion	Duquesa	Gaia	Monalisa
2021	17,6	14,6	18,5	18,6	9,4	9,7	8,8
2022	29,3	24,6	23,7	24,0	14,2	15,9	15,7

También en frutales de pepita los resultados son similares a los esperables para estas variedades, siendo Williams 13 la de mayor desarrollo inicial en pera, mientras que en manzana no se observaron diferencias importantes. Cabe destacar que las variedades Duquesa, Gaia y Monalisa se plantaron en 2021.

Las variedades implantadas en el 2020 (Condessa y Fujión) mostraron un desarrollo muy similar entre ellas, con un desarrollo promedio de la sección del tronco de 22 mm. Las variedades implantadas en el 2021 también mostraron un desarrollo muy similar, con un valor promedio de la sección del tronco de 20 mm. A modo de ejemplo, en manzanas tipo Gala, el rendimiento potencial para este diámetro de tronco es de unas 60 frutas por árbol, suponiendo plantas en las cuales se logró la arquitectura de la copa buscada y no es necesario realizar podas importantes.

Vigor, hábito de crecimiento y estados fenológicos en durazno y ciruela.

A continuación se presenta la información relevada en el monitoreo de las parcelas con respecto a estas variables, para cada una de las variedades.

Durazno Earli Grande: Hábito de crecimiento más abierto que el patrón de referencia. Con una cantidad de ramas de calidad intermedia, bastante espaciada a lo largo del líder central, pero ambos factores sin llegar a ser una limitante productiva. Floración bastante variable según vigor de la rama, lo cual genera un periodo bastante extenso (20 de julio al 10 de Agosto). **La plena flor se observó el 27 de Julio.**

Durazno Rubimel: Hábito de crecimiento muy cerrado, lo cual probablemente esté relacionado con el elevado vigor de esta variedad. Buena presencia de ramas cargadoras, un poco más espaciadas que Rey del Monte. Esto asegura una buena productividad y facilidad de poda a la hora de distribuir estas ramas en el espacio de manera uniforme. La floración se concentra en unos 10 días. **La plena flor se observó el 24 de Julio.**

Durazno Opedepe: De las variedades evaluadas es la que mostró menor vigor. A pesar de ello es de hábito erecto, adecuado para el sistema de conducción. Las ramas cargadoras son de muy escaso vigor y están distribuidas de forma muy espaciada sobre los líderes, lo cual si no se corrige con el desarrollo de las plantas, puede limitar en cierto grado la productividad. La floración es muy extendida en el tiempo, y desuniforme según el vigor de las ramas, siendo más precoz en ramas débiles y más tardía en ramas vigorosas. Por otro lado, se observó una baja cantidad de flores en las ramas cargadoras, donde estas se ubicaban en la mitad distal o incluso no había flores. La cantidad de frutas cuajadas por planta fue baja, quedando muchas ramas cargadoras con poca fruta o sin ella. **La plena flor se observó el 10 de Agosto.**

Durazno Rey del Monte: Hábito de crecimiento erecto e incluso algo cerrado. Abundante cantidad de ramas cargadoras de buena calidad, poco espaciadas a lo largo del líder central. Esto asegura una buena productividad y facilidad de lograr un espaciado uniforme con la poda. **La plena flor se observó el 27 de Agosto.**

Ciruela Gulf Beauty: Variedad muy vigorosa, de hábito erecto, llegando a ser cerrado, al punto que sería recomendable hacer un manejo para abrir la copa de forma de asegurar una mínima entrada de aire y luz. La floración es bastante extendida (25 de Julio a 15 de Agosto), donde la apertura de yemas florales es variable según el vigor de las ramas. Este factor debe ser tenido en cuenta, pudiéndose utilizar como estrategia en la poda el dejar ramas con distinto vigor, para ampliar las posibilidades de cuajado. **La plena flor se observó el 3 de Agosto.**

Ciruela Obil`naja: Muestra un hábito de crecimiento erecto. Las estructuras fructíferas se ubican predominantemente en la parte del líder a los dos años, y en estructuras débiles en los momentos en que ocurrieron crecimientos de poco vigor. **La plena flor se observó el 25 de Agosto.** En ese momento aún se observan yemas en estado de botón blanco e incluso algunas totalmente cerradas, lo cual da la pauta de que tiene un período de floración muy extendido.

Ciruela Leticia: Estas plantas tuvieron una sola temporada de crecimiento, y su desarrollo fue escaso porque no hubo un buen control de malezas en varios módulos. Por esta razón ha sido

difícil determinar cual es su vigor y su hábito de crecimiento. **La plena flor se observó el 7 de noviembre**, donde las flores se ubicaron en el tercio distal de los líderes y en ramas débiles. Esta floración en su primera temporada marca que es una variedad precoz.

Vigor, hábito de crecimiento y estados fenológicos en manzana y pera.

En términos generales, todas las variedades de manzana utilizadas en el proyecto demostraron un elevado **vigor** y una muy rápida entrada en producción. Es una conjunción de características muy interesante porque permite un rápido retorno de la inversión realizada. En general, elevados vigores van acompañados de un retraso en la entrada en producción, pero no en este caso.

Por otro lado, el carácter precoz de todas las variedades hace que las yemas se induzcan a reproductivas en el primer año, lo cual es poco frecuente en manzana, al menos con respecto a las variedades tradicionales. Esta característica no solo implica una rápida entrada en producción sino que también facilita sistemas de conducción como el Solaxe, en donde se busca que las ramas se curven hacia abajo y para que se establezca su producción. El peso de la fruta hace que las ramas se curven de forma natural, reduciendo la necesidad de realizar este curvado mediante el atado de las ramas.

En cuanto al **hábito de crecimiento**, la variedad Condessa mostró cierta tendencia a generar ramas gruesas en la parte baja de la planta, lo cual obliga a tomar ciertos recaudos cuando es manejada

en sistemas de conducción de líder central. Posiblemente sea necesario ser estricto en el momento de poda y eliminar todas las ramas que estén cerca del límite admisible para estos sistemas (un tercio del diámetro del líder). Esta medida se puede acompañar con un curvado de las ramas temprano en la estación, de forma de limitar su desarrollo. La variedad Fujion mostró un porte mas erecto, donde tienden a predominar las ramas de la parte superior de la copa.

En relación a la **fecha de plena flor**, la primera variedad en alcanzarla hacerlo fue Duquesa, a mediados de septiembre. Las variedades Fujion, Condessa y Monalisa tuvieron su plena flor a finales de septiembre, y Gaia a principios de Octubre. El momento de floración de esta última es lo esperable, dado que es la que tiene requerimientos de frio mas elevados (similares a grupo de las Delicious).

